

**ПРАВО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА
ЗАХИСТ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА**

Бітюк П. О.,

молодший науковий співробітник відділу правового
забезпечення ринкової економіки Науково-
дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака
НАПрН України
(Київ)

В статті досліджена загальнотеоретична характеристика права суб'єктів господарювання на захист. Наголошується, що право на захист включає в себе широкий діапазон можливостей, що реалізуються суб'єктом захисту, із наступними характерними ознаками: комплексний характер (тобто можуть бути як матеріально-правовими, так і процесуальними); спрямовані в першу чергу не на спричинення шкоди правопорушнику, а на захист прав тієї особи, яка їх реалізує. Категорія «захист» являє собою комплексне явище, а тому її розкриття або через матеріальну («теорія мір»), або через процесуальну («теорія діяльності») складову, відірвано одна від одної, веде до невиправданої однобічності розуміння даної категорії. Підкреслюється, що захист прав може мати місце і без застосування примусової діяльності державних органів. Також підкреслюється взаємозв'язок захисту та відповідальності, однак встановлюється, що міри відповідальності завжди спрямовані на захист права, а захист, як такий, може здійснюватися не тільки мірами відповідальності. Досліджується та розкривається співвідношення понять «захист прав» та «охорона прав», а також поняття «механізм захисту прав суб'єктів господарювання».

Ключові слова: право на захист, міри відповідальності, охорона прав, механізм захисту прав суб'єктів господарювання.

Здійснення господарської діяльності в ринкових умовах означає, серед іншого, й можливість суб'єктів господарювання захищати свої порушені чи оспорювані права, тобто мати гарантовані державою можливості гідно реагувати у конфліктних ситуаціях з метою захисту своїх прав.

Нормативне положення Конституції України [1] про те, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання отримало логічне продовження і конкретизацію в низці законодавчих актів, зокрема в Господарському кодексі України (далі – ГК України) [2] і в

Цивільному кодексу України (далі – ЦК України) [3]. Положення, закріплені в зазначених законодавчих актах, мають важливе методологічне значення для здійснення суб'єктами господарювання свого права на захист у практичній площині.

Сама по собі категорія «право на захист» є загальноправовою, про що справедливо зазначається у літературі [4, с. 7]. Дане положення можна підтвердити й тим, що на міжнародному рівні, а саме - ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція) [5] передбачено, що кожен, чиї права та свободи було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

М. О. Рожкова пропонує розглядати «право на захист» в об'єктивному та суб'єктивному розуміннях. Так, в об'єктивному розумінні «права на захист» мова йде про юридичний інститут – сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані із захистом прав, і який (інститут) включає норми як матеріально-правового, так і процесуально-правового характеру. В суб'єктивному ж розумінні під «правом на захист» дослідниця розуміє вибір можливості відповідної поведінки суб'єкта захисту, що дозволяється діючим законодавством [6], що на нашу думку є цілком обґрунтовано.

Втім, якщо юридична доктрина більш-менш однозначна в трактуванні права на захист в об'єктивному розумінні, то його трактування в суб'єктивному розумінні до сих пір є дискусійним. При чому ця дискусія (в матеріально-правовому аспекті) зводиться до питання чи є право на захист самостійним суб'єктивним правом або ж являє собою невід'ємний елемент будь-якого суб'єктивного права. Тобто зазначена дискусія розвивається в руслі, перш за все, співвідношення права на захист та суб'єктивного права.

Так, представником першого підходу можна назвати С. В. Курильова, який стверджує, що право на захист є самостійним суб'єктивним правом, що виникає в результаті правопорушення, перешкод у здійсненні права [7, с. 191-193]. Такої ж думки притримується й Е. Я. Мотовіловкер, право на захист за яким є новим охоронним суб'єктивним правом, що виникло зі специфічних обставин (наприклад, правопорушення, об'єктивно-протиправного діяння, що сигналізує про потребу в захисті) [8, с. 6].

Як бачимо, «самостійність» права на захист як суб'єктивного права прив'язується до теорії охоронних правовідносин, що була розроблена представниками науки теорії права. Дійсно, в теорії права розрізняють регулятивні та охоронні правовідносини. Підставою для виникнення перших є правомірна поведінка суб'єктів права, вони (регулятивні правовідносини) створюють природну тканину правопорядку, направлені на впорядкування, закріплення та розвиток суспільних відносин та сприяють реалізації регулятивної функції права. Формуючись на основі регулятивних норм, регулятивні правовідносини містять конкретні суб'єктивні юридичні права та обов'язки. Охоронні ж правовідносини виконують охоронну функцію права і виникають на основі охоронних правових норм внаслідок порушення правових норм, суб'єктивних прав, містять не лише міри захисту, але й міри відповідальності. У підсумку зазначені види правовідносин відрізняються один від одного цілепризначенням, особливостями виникнення та припинення, змістом та можливостями державно-примусового впливу [9, с. 350-351]. Таким чином, ключовою ознакою охоронних правовідносин (в рамках питання, що

досліджується) є те, що право на захист становить собою зміст охоронного правовідношення.

Яскравим представником другого підходу (т. зв. «традиційного»), згідно якого право на захист є невід'ємним елементом (правомочністю) будь-якого суб'єктивного права, є В. П. Грибанов, який ще у своїй роботі «Осуществление и защита гражданских прав» зазначав, що «... немає сумнівів, що право на звернення ... за захистом порушеного права нерозривно пов'язане із суб'єктивним матеріальним правом принаймні у двох відношеннях: по-перше, воно виникає лише з порушенням суб'єктивного цивільного права або з його оспорюванням іншими особами; по-друге, характер самої вимоги про захист права визначається характером порушеного або оспорюваного матеріального права, зміст та призначення якого в основному і визначає спосіб його захисту. Тому з матеріально-правової точки зору немає перепон для того, щоб розглядати право на захист в його матеріально-правовому аспекті як одна з правомочностей самого суб'єктивного цивільного права» [10, с. 106].

Водночас, цікаво зазначити, що в своїх подальших роботах В. П. Грибанов почав притримуватися прямо протилежної думки, зазначаючи наступне: «право на захист являє собою суб'єктивне цивільне право, що представляє собою юридично закріплену можливість управомоченої особи використовувати спеціальні міри правоохоронного характеру» [11, с. 159-160], пояснюючи зміну своїх поглядів тим оновленням значенням, яке захист прав громадян та організацій набуває в умовах правової держави.

Вже згадувана сучасна дослідниця М. О. Рожкова також притримується зазначеної позиції. Вона аргументує зазначене постулатом про те, що кожному суб'єктивному праву учасника правовідношення повинен кореспондувати відповідний обов'язок іншого учасника, і таким чином право на захист не може розглядатися як окремий, самостійний різновид суб'єктивного права, оскільки йому не кореспондує відповідний обов'язок. В якості такого обов'язку не можна розглядати, наприклад, обов'язок належним чином та своєчасно виконувати зобов'язання, або обов'язок не наносити шкоди і т. д. це обов'язки, що витікають із заборонних норм. Подібні обов'язки охоплюють усіх учасників комерційного обороту незалежно від того, чи є особа управомоченою чи зобов'язаною [6].

Віддаючи належне дискусійності зазначеного питання та жодним чином не претендуючи на його вирішення (оскільки воно не є безпосереднім предметом даної статті), вважаємо за необхідне зазначити, що розгляд даного питання, на нашу думку, потрібно проводити також крізь призму можливості превентивного захисту прав суб'єктів, в тому числі суб'єктів господарювання. У разі визнання права на захист як самостійного права, що виникає та реалізується в охоронному правовідношенні (яке, в свою чергу, виникає на підставі *порушення* правових норм та суб'єктивних прав) за дужками залишається такий правовий феномен, який лише починає, але вже формується у правовій системі України, як превентивний (або *попередній*) захист прав.

За О. А. Беляневич найсуттєвішою ознакою превентивного захисту можна назвати можливість його застосування за відсутності юридичного факту правопорушення. Відповідно, превентивний захист може бути визначений як виняткові і екстраординарні (в деяких випадках – тимчасові) правоохоронні заходи *sui generis* (особливого роду), що за визначенням, як

виняток із загального правила, не можуть бути універсальними і придатними для будь-яких правовідносин [12, с. 25-26].

Звичайно, проблематика превентивного захисту є дотичною до досліджуваного нами питання, але водночас надзвичайно глибокою та такою, що потребує окремого докладного дослідження. Водночас, вона дозволяє віднайти додатковий аргумент на користь позиції про право на захист як правомочності будь-якого суб'єктивного права, яка дозволяє суб'єкту реагувати відповідним чином не лише у випадку порушення його прав, а й у випадку *імовірності порушення* його прав у майбутньому. Таким чином, ця концепція охоплює теорію превентивного захисту прав суб'єктів господарювання у свої межі.

Окремого дослідження потребують також можливості (правомочності) суб'єкта захисту, які дозволяють забезпечити захист права у різноманітних ситуаціях. В літературі до таких переважно відносять 1) можливість самостійного впливу на правопорушника; 2) можливість застосування до правопорушника мір оперативного впливу; 3) можливість звернутися до уповноважених органів (зазвичай до судових) з вимогою примусу порушника до відповідної поведінки. Вчені зазначають, що ретельний аналіз зазначених можливостей приводить до висновку, що перші дві правомочності надають суб'єкту захисту можливість впливати на порушника (зазвичай учасника правовідношення), а третя правомочність – можливість впливати на судовий орган з метою його спонукання до здійснення правозастосовної діяльності. Зазначається, що такий підхід, безсумнівно, сприяє зміщуванню різноманітних правових явищ, оскільки перші дві правомочності визначаються матеріальним правом, а третя – процесуальним [6]. Водночас інші дослідники підтримують підхід за якого до змісту права на захист включаються як міри матеріально-правового характеру, так і міри процесуального характеру [11, с. 160], підкреслюючи таким чином всю складність та багатогранність досліджуваного поняття.

Г. А. Свєрдлик та Е. А. Страунинг пропонують розглядати зміст права на захист трирівневою системою дозволянь. Перший рівень – можливість управомоченої особи визначити спосіб та форму захисту порушеного права; другий рівень – дозволяє реалізувати обраний спосіб у рамках, що встановлені законом; третій рівень – являє собою можливість оскаржити у судовому або адміністративному порядку дії, які порушують права [13, с. 5–6]. Водночас зазначений підхід лишає за своїми межами можливість застосування суб'єктом права самозахисту, тому напевно чи є вдалим.

Як зазначає І. В. Зикова, зміст права на захист, тобто можливості управомоченого суб'єкта в процесі його реалізації, визначаються комплексом норм матеріального та процесуального права, які встановлюють: а) сам зміст правоохоронної міри; б) підстави для її застосування; в) коло суб'єктів, уповноважених застосовувати таку міру; г) процесуальний та процедурний порядок її застосування; ґ) матеріально-правові та процесуальні права суб'єктів, по відношенню до яких зазначена міра застосовується [14].

Аби не вдаватись до описаної дискусії, зазначимо лише, що на нашу думку, **право на захист включає в себе широкий діапазон можливостей, які можуть реалізовуватись суб'єктом захисту.** Однією з характерних ознак таких можливостей є те, що **вони по своїй природі носять комплексний характер, тобто можуть бути як матеріально-правовими, так і процесуальними.** Іншою характерною ознакою таких можливостей, на нашу думку, є те, що **вони спрямовані в**

першу чергу не на спричинення шкоди правопорушнику, а на захист прав тієї особи, яка їх реалізує.

В літературі наголошується на необхідності розмежування понять «право на захист» та «захист права» [6]. Дійсно, якщо реалізацією права є реалізація суб'єктивного права, то захистом права є реалізація права на захист, причому як в юрисдикційній, так і в неюрисдикційній формах. Втім поняття «захист права» трактується в доктрині по-різному.

Можна виділити три основні теорії поняття захисту – це «теорія мір», «теорія діяльності» та «теорія функції».

Так, представники першої теорії (Басін Ю. Г., Діденко А. Г., а також певною мірою Чечот Д. М. та ін.) визначають захист через передбачену законом *систему мір* для боротьби з правопорушеннями - як можливість застосування спеціальних мір, передбачених законом для боротьби з правопорушеннями, які (міри) спираються на державний примус й направлені на забезпечення недоторканості права та ліквідацію його порушення; *сукупність мір правоохоронного характеру*, направлених на застосування по відношенню до правопорушника примусового впливу з метою визнання оспорюваного або порушеного права [15].

Справедливою, на наш погляд, є думка про те, що «теорія мір» була запроваджена та розвинена переважно вченими матеріального права у прив'язці до легального «розкриття» поняття захисту через перелік його способів [16, с. 17]. Таким чином, «теорія мір» повністю зосереджується на *матеріальній* складовій поняття захисту.

Представники «теорії діяльності» (Ареф'єв Г. П., Сабікенов С. Н., Васильєва Г. Д., Чечина Н. А. та ін.) розуміють під реальним захистом *діяльність* уповноважених осіб або компетентних органів *по усуненню перешкод на шляху здійснення суб'єктами своїх прав*. За такого підходу, захист суб'єктивних прав виявляється в 1) діяльності уповноважених органів та осіб у випадках, коли ким-небудь оспорується або порушуються суб'єктивні права та інтереси; 2) дії державних та суспільних органів по попередженню порушення або відновлення порушених прав; 3) примусовому способі здійснення суб'єктивного права, який застосовується в установленому порядку компетентними органами з метою відновлення порушеного чи такого, що оспорувалось, права [15].

На думку Павлова В. В., хоч зазначена теорія наразі і підтримується більшістю вчених, вона, однак, ґрунтується на певній категоріальній підміні – замість поняття «захист» фактично аналізується поняття «реалізація (здійснення) захисту». І хоча всі істотні риси захисту проявляються тільки при його здійсненні, а дієвість захисту визначається саме можливостями його реалізації, визначення правової категорії «захисту» потребує аналізу в статичному стані. Тому вчений надає перевагу першій теорії – «теорії мір» [4, с. 13]. Видається, що «теорія діяльності» дійсно більше підкреслює *процесуальну* складову захисту – його «рух», «протікання».

Нарешті, остання теорія – «теорія функції» – розглядає захист як функцію, яка здійснюється шляхом застосування компетентним органом будь-яких правових санкцій, як державно-примусову діяльність, яка направлена на здійснення відновлювальних задач (забезпечення виконання юридичних обов'язків зобов'язаною особою та відновлення порушених прав уповноваженої особи). Представники даної точки зору (Андрєєв Ю. М., Ілларіонова Т. І. та ін.) зазначають, що захист суб'єктивних прав – це примусовий (по відношенню до зобов'язаної особи) спосіб здійснення суб'єктивного права, що застосовується у встановленому законом порядку

компетентними органами або самою уповноваженою особою з метою відновлення порушених прав [15]. Однак, на наш погляд, дана теорія має істотну ваду в тому значенні, що підкреслює як основну ознаку захисту відновлення порушеного права уповноваженою особою шляхом державно-примусової діяльності. Адже, захист прав цілком може мати місце і без застосування примусової діяльності державних органів.

Проаналізувавши існуючі концепції до розуміння **поняття «захист»**, вважаємо, що дана категорія **являє собою комплексне явище**, тому її розкриття або через матеріальну («теорія мір»), або через процесуальну («теорія діяльності») складову, відірвано одна від одної, веде до не виправданої односторонності розуміння. На нашу думку, **обидві теорії розкривають сутність поняття захист суб'єктів господарювання, просто кожна з них зосереджується на окремій її складовій – матеріальній та процесуальній.**

Юридична доктрина, водночас, не виробила єдиного поняття «міра захисту». Так, одні вчені розглядають міру захисту як примусову діяльність держави; інші вчені – як оперативну односторонню примусову діяльність самої уповноваженої особи, яка потребує захисту, без звернення за захистом права до компетентних державних чи суспільних органів; треті вчені ототожнюють міри захисту зі способами захисту [15]. На наш погляд, перші два підходи розкривають поняття мір захисту через його форми, при цьому змішуючи ці, нетотожні, поняття.

Актуальним не тільки з доктринальної, а й з практичної сторони, є також питання співвідношення мір захисту з мірами юридичної відповідальності у сфері господарювання. Так, існує підхід, за якого «міри захисту» та «міри відповідальності» являють собою однопорядкові поняття, але виступають у якості різновидів більш загальної родової категорії права – «санкція». До числа спільних рис «мір захисту» та «мір відповідальності» відносять те, що 1) вказані міри є санкціями, заходами державного примусу і реалізуються в межах охоронних відносин; 2) вони мають правовідновлювальний характер, спрямовані на захист суб'єктивних прав; 3) міри захисту та міри відповідальності, що спрямовані на правопорушника, можуть бути реалізовані у добровільному порядку, проте завжди мають ретроспективний характер; 4) для захисту суб'єктивних прав можуть бути застосовані одночасно кілька заходів відповідальності або способів захисту. В свою чергу, критеріями для розмежування відповідних заходів є безеквівалентний характер відповідальності і можливість їх заміни іншими методами впливу, що належать до однієї форми [17].

Водночас ще за радянських часів досить чітко підмітив основну ваду такого підходу А.С. Шевченко, який вважає невірним розглядати міру захисту та міри відповідальності як взаємовиключні категорії в силу належній цим санкціям правовстановлюючої функції. З позиції формальної логіки порушується концепція цих мір як однорідних: якщо дані категорії не являють собою взаємовиключних, то одна з них цілком або в певній частині охоплює іншу; наявність схожості цих категорій – не більше, ніж відображення загального родового «коріння» [18, с. 27].

Даний підхід до співвідношення «мір захисту» та «мір відповідальності» був підданий критиці також й сучасними українськими дослідниками. Так, на думку О. А. Заярного (який розглядав зазначений підхід з точки зору господарсько-правової відповідальності) важко погодитися з тим, що заходи, які охоплюються загальним поняттям «санкція», є мірами державного примусу, оскільки примус є ознакою, яка властива праву в

цілому, а її використання при дослідженні господарсько-правової відповідальності веде до знищення меж між окремими інструментами у механізмі правового регулювання. Окрім цього, даний підхід не враховує можливості добровільної реалізації господарсько-правової відповідальності суб'єктами господарювання. Якщо розглядати всі санкції, як міри примусу, доведеться визнати, що суб'єкт господарювання буде позбавлений права добровільно відшкодувати збитки чи сплатити неустойку і змушений чекати пред'явлення претензії [19, с. 55]. Висловлену точку зору деякою мірою можна поширити і на міри захисту, оскільки міри захисту суб'єкта господарювання далеко не завжди реалізуються через заходи державного примусу.

Іншими підходами до співвідношення вказаних категорій є, по-перше, підхід «єдності», за яким «міри захисту» та «міри відповідальності» ототожнюються, є повністю ідентичними та, по-друге, підхід «часткового співпадіння» цих понять.

Навряд чи виправданим є повне ототожнення понять «міри захисту» та «міри відповідальності». Звичайно, не можна нівелювати те, що їм все таки притаманні певні спільні риси - основною такою спільною рисою є, напевно, спільне «загальне» у підставах їх застосування – протиправна дія або бездіяльність зобов'язаної особи. Водночас, у літературі справедливо зазначається, що ці категорії розрізняються за конкретними підставами застосування, функціями, принципами реалізації та деякими іншими моментами [20, с. 52]. Аби продемонструвати відмінність однієї категорії від іншої, можна навести також і думку Ю. Г. Басіна про те, що відповідальність звернена до порушника прав, а міри захисту – до управненої особи [21, с. 34].

На нашу думку, найбільш раціональним видається підхід за якого категорії «міри захисту» та «міри відповідальності» у сфері господарювання співпадають, але частково. Проте у вчених-представників даного підходу немає у єдності у тому, як саме ці категорії «частково співпадають».

Так, зазначається, що міри відповідальності часто співпадають із способами захисту. Одна й та ж сама владна дія юрисдикційних органів одночасно направлена і на захист права, і на притягнення правопорушника до відповідальності. Наприклад, відшкодування збитків та неустойки по відношенню до управомоченої особи є способом захисту порушених прав, а по відношенню до зобов'язаної – мірою відповідальності. Водночас категорії захисту та відповідальності не співпадають повністю і не поглинають одна одну, оскільки певні способи захисту прав не можуть одночасно виступати мірами відповідальності. Наприклад, одностороння реституція як наслідок визнання судом угоди недійсною не може розглядатися мірою майнової відповідальності, так як не тягне жодних додаткових майнових втрат (санкцій) для правопорушника [15].

В рамках підходу «часткового співпадіння» була висловлена й думка про те, що міри відповідальності поглинаються мірами захисту, тобто міри захисту являють собою більш широку категорію. Такої думки, зокрема, притримується О. П. Подцерковний, який зазначає, що заходи примусу, які застосовуються до правопорушника, не завжди означають для нього несприятливі наслідки в юридичному сенсі, тобто не завжди можуть бути визнані заходами відповідальності. Зокрема, обов'язок правопорушника виконати зобов'язання в натурі не може розглядатися як виникнення для нього негативних наслідків, оскільки такий захід спрямовано на виконання того обов'язку, який раніше прийняв на себе правопорушник. Проте примус

боржника до виконання зобов'язання в натурі забезпечує права і законні інтереси кредитора. Тому в законодавстві і теорії виділяється ширше поняття – заходи захисту прав і законних інтересів, які включають і заходи відповідальності, і засоби самозахисту, і інші засоби захисту [22, с. 315]. Дійсно, із усього легального переліку способів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, що закріплені в ч. 2 ст. 20 ГК України, мірами господарсько-правової відповідальності можуть розглядатися лише відшкодування збитків (п. 7), застосування штрафних санкцій (п. 8), застосування оперативно-господарських санкцій (п. 9) та застосування адміністративно-господарських санкцій (п. 10). Зазначене прямо кореспондує положенням ч. 2 та ч. 3 ст. 217 ГК України, якими зазначені вище способи захисту визнаються різновидами господарських санкцій як правових засобів відповідальності у сфері господарювання.

Окремої уваги варта також думка відомого цивіліста С. М. Братуся, який звертає увагу на досить важливий аспект взаємозв'язку понять «міри захисту» та «міри відповідальності»: «Якщо виходити з того, що примусове виконання першочергового обов'язку або обов'язку, який виник після правопорушення, являє собою юридичну відповідальність, то немає підстав відособлювати міри захисту в самостійну, відмінну від відповідальності категорію. Те, що для зобов'язаної особи є відповідальністю, для управомоченої – мірою захисту» [23, с. 123]. На думку Ю. М. Андреева зазначена точка зору варта підтримки, так як з позиції управомоченої особи категорії «міри відповідальності» не існує взагалі, а усі способи, що відносяться до неї, повинні визнаватися звичайними способами захисту через їх направленість на захист (відновлення) порушеного суб'єктивного права [15].

Водночас, на нашу думку, позиція висловлена С. М. Братусем дійсно гідна уваги з точки зору зазначеного ним *взаємозв'язку захисту та відповідальності*, але вона все таки не дає достатніх підстав для «неможливості» відособлення мір захисту окремо від мір відповідальності, зокрема й через те, що нам не видається правильним розглядати примусове виконання первинного обов'язку як юридичну відповідальність. Зазначена вище позиція лише підкреслює взаємозалежність категорій мір захисту та мір відповідальності та підштовхує до підходу їх «часткового співпадіння». Більше того, наведений аргумент Ю. М. Андреева (висловлений ніби то на підтримку зазначеної С. М. Братусем думки) яскраво підкреслює прямо протилежне: **для управомоченою особи традиційні міри відповідальності будуть являти собою ніщо інше, ніж міри захисту, і, таким чином, вірним висновком буде, що міри захисту являють собою ширше поняття ніж міри відповідальності.**

На нашу думку, абсолютно вірним є зауваження, що міри відповідальності завжди спрямовані на захист права, однак такий захист може здійснюватися не тільки мірами відповідальності [21, с. 33].

Не менш важливим уявляється також співвідношення категорій «захист» та «охорона». Переважно зазначене співвідношення проводиться у руслі таких основних підходів: 1) «захист» та «охорона» являють собою тотожні поняття; 2) «захист» та «охорона» є окремими поняттями, із самостійним змістом, а далі можлива 3) варіація в залежності від того, яке поняття визнається ширшим.

Думки, що «захист» та «охорона» є поняттями-синонімами, притримується В. Л. Слесарьов зазначаючи, що порушення економічних інтересів громадян і організацій потребує якісно нового способу забезпечення: правової охорони (захисту), вузлові моменти якої – охоронні

норми та правовідносини, що таким нормам відповідають [24, с. 7]. Г. О. Караваєва аргументує синонімічність зазначених понять тим, що і наділення правом, і відновлення порушеного права мають спільну мету – охорону відносин від потенційного або дійсного правопорушення [25, с. 18]. Зазначеної точки зору на співвідношення понять «захист» та «охорона» дотримується й український вчений В. Темченко [26, с. 35–36].

Проте більшість вчених вважають ототожнення зазначених понять помилковим (до яких приєднуємося і ми) та наводять аргументи на користь неможливості їх тлумачення як взаємозамінних. Так, на сторінках юридичної літератури можна зустріти думки, що охорона та захист суб'єктивного права чи охоронюваного інтересу не одне й те ж саме: вони охороняються постійно, а захищаються лише тоді, коли порушуються – відповідно, захист являє собою одну із форм охорони; захист права – це охорона у вузькому розумінні, інакше немає підстав для використання такого самостійного терміну як «захист права» - організаційно-превентивні міри охорони права, які існують і до його порушення, в момент порушення регулятивного права перетворюються у міри його захисту [15].

Тобто превалюючою є точка зору, за якою «захист» включається у поняття «охорона». Втім, є і вчені, які схиляються до думки, про «охорону» та «захист» як взаємопов'язані, але різні поняття. Наприклад, М. О. Рожкова дає загальне визначення охорони прав як діяльності, що здійснюється законодавчим та виконавчими органами держави з метою нормалізації комерційного обігу, забезпечення безперешкодного здійснення громадянами та юридичними особами їх суб'єктивних прав, яка (діяльність) включає правові, економічні, політичні, організаційні та інші міри; в свою чергу під правовою складовою охорони прав вчена розуміє видання правових актів, які містять відповідні норми права. Під захистом прав ж слід розуміти дії суб'єкта, які здійснюються у відповідності із вимогами охоронних норм законодавства, або правозастосовну діяльність уповноважених державою осіб та органів. Таким чином, за М. О. Рожковою охорона прав та захист прав очевидно близькі поняття за метою, але різні за: а) адресатом впливу – у першому випадку правові приписи адресовані невизначеному колу осіб, у другому – конкретному правопорушнику; б) суб'єктом здійснення – у першому випадку – це органи законодавчої та виконавчої влади, у другому – судові органи та безпосередньо суб'єкт захисту; в) функціональною спрямованістю – у першому випадку приймаються нормативно-правові акти, у другому – здійснюються дії, безпосередньо направлені на захист прав конкретних осіб [6].

Відмічається також, що на сучасному етапі законодавство України, в тому числі господарське, допускає підміну понять «охорона» та «захист». Так, наприклад, відповідно до ст. 1 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. [27] страхуванням є такий вид цивільно-правових відносин щодо *захисту* майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. ГК України у ч. 1 ст. 352 визначає страхування як діяльність спеціально уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язану з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо *захисту* їх майнових інтересів у разі настання

визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів. Водночас, в літературі звертається увага, що зазначені події можуть і не настати (здебільшого й не настають, адже в такому випадку фінансова діяльність зі страхування була б позбавлена сенсу), а договір страхування все ж таки укладається, виконується сторонами й припиняється в регулятивному режимі, тому тут наявна підміна поняття «захист» [28, с. 167]. На нашу думку, висловлена позиція про підміну понять у цьому конкретному випадку є помилковою, оскільки концентрується на понятті «захист» відірвано від контексту усього наданого поняття страхування. Якщо вдається до логічного тлумачення наведених понять страхування, стає зрозумілим, що маєтєся на увазі усього на всього наступне: договір страхування укладається про те, що *страховий захист може відбутися у майбутньому лише за умови настання відповідних страхових випадків*. Про це, зокрема, і свідчить формулювання « ... захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених ... подій (страхових випадків)». Проте, допускаємо, що змішування категорій охорона та захист цілком притаманне українському законодавству, але не в даному випадку.

Тому якщо вести мову про удосконалення законодавства в цій частині, то потрібно мати на увазі, що **поняття «охорона» включає в себе поняття «захист» як її окремий випадок необхідності застосування активних мір, що направлені проти посягань зі сторони третіх осіб**. Якскраво підкреслює тісний взаємозв'язок зазначених категорій З.В. Ромовська своєю тезою про те, що з точки зору філософських понять загального, особливого, окремого, правова охорона є загальним поняттям, правовий захист – особливим, а примусове повернення речі після закінчення строку договору оренди чи відшкодування моральної шкоди як конкретні способи захисту – поняттям окремим [29, с. 492]. Вірогідно, **покласти остаточний кінець полеміці стосовно співвідношення категорій «охорона» та «захист», міг би законодавець, закріпивши у відповідних нормативно-правових актах визначення або зміст окреслених категорій, при цьому вказавши на їх взаємодію у межах відповідних галузей права**.

Дослідження загальнотеоретичної характеристики права на захист суб'єктів господарювання було б неповне без дослідження поняття «механізм захисту прав суб'єктів господарювання». Етимологічно одним із значень поняття «механізм» є внутрішня будова, система чого-небудь, устрій [30, с. 179]. Таким чином, механізм можна розуміти як взаємодію складових частин певного єдиного цілого, при цьому не будь-яку, а внутрішню погоджену (оскільки саме рівень такої погодженості буде визначати ефективність такої системи). Екстраполюючи зазначене у правову площину, зокрема прив'язуючись до досліджуваного поняття механізму захисту прав, варто відзначити наступне.

Дію правового механізму захисту прав можна уявляти як рух від одного етапу до іншого, від досягнення конкретного проміжного правового результату до реалізації наступного. Поетапна дія правового механізму здійснюється по певній нормативно заданій схемі, яка передбачає, які захисні засоби, на якому етапі і за яких умов мають приступити до роботи. Кожна ланка механізму захисту має бути сформована так, аби вона не тільки реалізувала свою внутрішню мету, виправдовуючи свою сутність, але і створювала передумови для настання і здійснення наступного етапу.

Завершальним етапом механізму має бути реальне відновлення порушених суб'єктивних прав [15].

У господарсько-правовій доктрині механізм захисту прав господарюючих суб'єктів був досить докладно досліджений І. В. Голованем. Так, вчений визначає механізм захисту прав суб'єктів підприємництва як сукупність взаємопов'язаних правових засобів, способів і форм, за допомогою яких поведінка суб'єктів господарювання, їх контрагентів та державних органів у ході їх правовідносин приводиться у відповідність до вимог і дозволів, які містяться у нормах права і тим самим забезпечується захист законних прав суб'єктів господарювання [31, с. 22]. Попри правильну концептуальну спрямованість наведеного визначення, не важко помітити його внутрішню неузгодженість: автор визначає механізм захисту прав *суб'єктів підприємництва* через такі категорії, як «*суб'єкти господарювання*» (що є ширшим за поняття «суб'єкти підприємництва») та «*державні органи*» (що – за умови їх наділеності господарською компетенцією – разом із поняттям «суб'єкти господарювання» відносяться до ще більш широкого поняття – «учасники відносин у сфері господарювання»).

На думку Д. В. Задихайла механізми захисту прав суб'єктів господарювання – це сукупність юридичних засобів, юридичних норм, що регулюють певні відносини, дій відповідних суб'єктів та юридичних засобів примусу, які в сукупності спрямовані на ефективне здійснення і захист господарських прав, що належать суб'єктам господарювання та забезпечують здійснення останніми господарської діяльності згідно з напрямами діяльності та положеннями законодавства [32, с. 283].

М. О. Рожкова, відштовхуючись від існуючих форм захисту, пропонує виділяти механізм судового захисту прав (допускає використання засобів правової охорони, що застосовуються державним судом або третейським судом (арбітражем) при здійсненні правозастосовної діяльності, що направлена на захист прав комерсантів) та механізм захисту прав самим суб'єктом захисту (допускає застосування тих засобів правового захисту, які вправі використовувати сам суб'єкт захисту як ще до звернення до суду (притримання, використання претензійного порядку), так і після порушення провадження по справі в комерційному спорі (укладення мирової угоди тощо) [6].

Як бачимо, усі зазначені визначення розкривають досліджуване поняття через ті чи інші його елементи – норми права, дії відповідних суб'єктів, юридичні засоби та ін. На нашу думку, при визначенні елементів, які складають поняття «механізм захисту прав суб'єктів господарювання» слід виходити з тієї напрацьованої теоретичної бази, яка застосовується до поняття «механізм правового регулювання», як до поняття найбільш дотичного до досліджуваного нами. Водночас, як вірно зазначив Ю. М. Андреев, потрібно розуміти, що механізм правового регулювання сам по собі функціонує за «нормальних» обставин, а механізм захисту права – за «аномальних» обставин, тобто тоді, коли має місце порушення, невизнання чи оспорювання відповідного права [15]. Так, в теорії права серед елементів механізму правового регулювання можна віднайти норми права, правовідносини, акти реалізації та акти правозастосування [33, с. 252].

Загальновизнано, що норми права являють собою загальнообов'язкове, формально визначене правило поведінки загального характеру, яке в установленому порядку приймається, змінюється та відміняється державою і забезпечується можливістю застосування державного примусу. У сучасних умовах норма права набуває ще й якостей юридично визначеної міри

свободи і відповідальності формально рівних суб'єктів суспільних відносин [33, с. 140]. Розглядаючи проблематику норм господарського права, В. Коростей зазначає, що сутність останніх полягає у тому, що держава, структури управління, суб'єкти господарювання висловлюють в них свою волю, закріплюють вимоги і вказівки, керують на правовій основі господарськими й економічними процесами [34, с. 102]. В контексті механізму захисту прав суб'єктів господарювання варто зазначити, що саме нормами права встановлюються ті права суб'єктів господарювання, які підлягають захисту – це норми господарського матеріального права, а також визначається сам порядок захисту – норми господарського процесуального права.

Правовідносини як один з елементів механізму правового регулювання становлять собою відносини в суспільстві, що врегульовані нормами права. Господарськими правовідносинами є врегульовані нормами права (за допомогою методів господарського права) суспільні відносини, котрі виникають у сфері економіки (господарювання) щодо безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або організації/управління такою діяльністю, характеризуються особливим суб'єктним складом, а також поєднанням організаційних та майнових елементів [35, с. 29]. В господарсько-правовій доктрині також наводилась досить докладна класифікація господарських правовідносин, виходячи з критеріїв, які мають, перш за все, внутрішньогалузеве значення [36, с. 40-46]. Проте для правильної характеристики правовідносин саме як елементу механізму захисту потрібно виходити із загальнотеоретичних критеріїв. Нами вже згадувалась запропонована в теорії права диференціація правовідносин на регулятивні та охоронні. Для механізму захисту прав суб'єктів господарювання важливими є, насамперед, охоронні правовідносини, які сигналізують про «аномальні» обставини – порушення, невизнання або оспорювання прав суб'єктів господарювання.

На думку І. В. Голованя правовідносини у механізмі захисту прав суб'єктів підприємництва виконують наступні функції: визначають коло осіб, на яких поширюється дія норм права в конкретний момент; закріплюють права та обов'язки таких суб'єктів; є умовою для можливого застосування спеціальних юридичних засобів захисту прав суб'єктів підприємництва [31, с. 24].

Під актами реалізації прав та обов'язків в теорії права розуміються конкретні діяння суб'єктів щодо здійснення приписів правових норм [33, с. 252]. Актами реалізації прав і обов'язків є дії суб'єктів щодо здійснення захисту прав суб'єктів господарювання, тобто дії з реалізації прав суб'єктів підприємницької діяльності та дії, спрямовані на недопущення порушень цих прав [31, с. 27]. Таким чином, за допомогою зазначених актів досягається конкретна мета захисту прав суб'єктів господарювання – відновлення порушеного права, визнання відповідного права тощо, а разом з нею і загальна мета захисту – відновлення «нормального» ходу реалізації відповідного права.

Що ж стосується актів правозастосування як елементу механізму захисту прав суб'єктів господарювання, то слід зазначити наступне. Правозастосування як форма реалізації права розглядається як факультативна, як така, що має місце у випадках, коли суб'єкти не можуть реалізувати свої права самостійно і вони звертаються до відповідних суб'єктів – органів державної влади. Відповідно, і акти правозастосування як елемент механізму захисту прав суб'єктів господарювання можуть мати місце, а можуть і не мати (наприклад, суб'єкт господарювання вдавня до одного із

способів самозахисту або використав оперативно-господарські санкції – заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення порушення зобов'язання, і таким чином самостійно здійснив захист права).

Акти правозастосування як офіційна форма та підсумок правозастосовчої діяльності уповноважених органів 1) є рішеннями по конкретній справі, що має відповідати за змістом та формою встановленим законом вимогам; 2) містять в собі владне веління, обов'язкове до виконання та забезпечене силою державного примусу; 3) спрямовані на індивідуальне регулювання суспільних відносин [37, с. 63-64].

В літературі зверталася увага на наступне: механізм захисту кожного конкретного суб'єктивного права не є однаковим (тобто універсальним), він є специфічним як за основними елементами (структурою), використаними правовими засобами, так і за своєю динамікою («рухом») [38, с. 178-185].

Вважаємо, що **під механізмом захисту прав суб'єктів господарювання слід розуміти систему взаємопов'язаних, взаємообумовлених та послідовних елементів, спрямованих на відновлення модифікованого правопорушенням/потенційною можливістю правопорушення ходу реалізації відповідного права суб'єкта господарювання, а також гарантування правового господарського порядку.**

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
4. Павлов А. А. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как способ защиты гражданских прав в обязательственных правоотношениях: диссертация на соискание уч. степени канд. юрид. наук: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. СПб., 2001. 219 с.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // Урядовий кур'єр. 2010. № 215.
6. Рожкова М. А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rozhkova.com/books_text/SSPZSKS.pdf. (дата звернення: 01.12.2018).
7. Курылев С. В. Формы защиты и принудительного осуществления субъективных прав и право на иск / С.В. Курылев // Труды Иркутского государственного университета. Серия юридическая. Томск, 1957. Вып. 3. С. 159-215.
8. Мотовиловкер Е. Я. Возникновение права на защиту // Проблемы права на защиту и юридическая ответственность. Воронеж: ВорГУ, 1987. С. 6–11.
9. Алексеев С. С. Общая теория права: Учебник. М: Проспект, 2008. 576 с.
10. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав / Осуществление и защита гражданских прав. М.: «Статут», 2000. 411 с.
11. Грибанов В. П. Право на защиту как субъективное гражданское право // Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: «БЕК», 1994. Т. 1. 384 с.
12. Беляневич О. А. Концептуальні засади превентивного захисту прав суб'єктів господарської діяльності // Процесуальні форми захисту

приватних прав осіб в Україні та країнах СНД: зб. наук. пр. / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України ; за ред. акад. Нац. акад. прав. наук України О. Д. Крупчана. К.: НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2011. С. 19-65.

13. *Свердлов Г. А., Страунинг Э. Л.* Защита и самозащита гражданских прав: Учеб. Пособие. М.: «Лекс-Книга», 2002. 208 с.

14. *Зыкова И. В.* О правовой природе защиты гражданских прав // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 1. С. 4-6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1372911>. (дата звернення: 01.12.2018).

15. *Андреев Ю. Н.* Механизм гражданско-правовой защиты / Ю.Н. Андреев. М.: Норма; Инфра-М, 2010. 464 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/572752/>. (дата звернення: 01.12.2018).

16. *Тужилова-Орданская Е. М.* Понятие и способы защиты прав на недвижимое имущество. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. 246 с.

17. *Кархалев Д. Н.* Гражданско-правовые меры защиты и меры ответственности: Учебное пособие. Уфа: РИО БашГУ, 2004. 148 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/430306/>. (дата звернення: 01.12.2018).

18. *Шевченко А. С.* Единство и дифференциация мер ответственности и защиты в советском праве // Философские проблемы субъективного права: Тез. докл. научно-практич. Конференции молодых ученых и специалистов. Ярославль, 1990. С. 25-27.

19. *Заярний О. А.* Співвідношення понять господарсько-правова відповідальність та господарсько-правові санкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 2010. Юридичні науки; Вип. 82. С. 51-57.

20. *Шевченко Н.* Способы защиты прав субъектов хозяйствования // Підприємництво, господарство і право. 2005. № 8. С. 51-53.

21. *Басин Ю. Г.* Основы гражданского законодательства о защите гражданских прав // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик: Сб. материалов. Саратов: Коммунист, 1971. С. 32-37.

22. *Господарське право: Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного. -Х.: Одиссей, 2010. 640 с.*

23. *Братусь С. Н.* Юридическая ответственность и законность. М.: Юридическая литература, 1976. 215 с.

24. *Слесарев В. А.* Экономические санкции в гражданском праве: автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. юрид. наук. Свердловск, 1990. 34 с.

25. *Караваева Г. А.* Юридическое содержание функции охраны собственности и механизм ее осуществления в современном российском государстве // Вестник Саратовской государственной академии права. 2003. № 1(34). С. 17-20.

26. *Темченко В.* Особливості юридичного змісту термінів «захист» та «охорона» у механізмі забезпечення прав і основних свобод людини // Право України. 2005. № 9. С. 33-36.

27. *Закон України «Про страхування» від 30.04.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 18. Ст. 78.*

28. *Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 1: Загальні*

- положення / За ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. 320 с.
29. *Ромовська З. В.* Українське цивільне право. Загальна частина: академічний курс. Підручник. 2-ге вид., допов. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 594 с.
30. *Новий* тлумачний словник української мови у 3 томах: Т. 2 / Уклад.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. К.: Аконті, 2001. 926 с.
31. *Головань І. В.* Правова робота і захист прав підприємців. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. 168 с.
32. *Господарське* право: підручник. За заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. Х.: Право, 2012. 696 с.
33. *Лисенков С. А.* Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. К.: «Юрисконсульт», 2006. 355 с.
34. *Коростей В.* Господарська норма права: теорія і практика // *Право України*. 2009. № 3. С. 102-108.
35. *Вінник О. М.* Господарське право: навчальний посібник. [2-ге вид., змін. та доп.]. К.: Правова єдність, 2009. 766 с.
36. *Знаменский Г. А.* Новое хозяйственное право. Избранные труды: сб. науч. трудов. К.: Юринком Интер, 2012. 488 с.
37. *Беляневич О. А.* Про форми захисту прав суб'єктів господарювання // *Українське комерційне право*. 2007. № 8. С. 62-69.
38. *Вавилин Е.В.* Некоторые проблемы механизма защиты субъективных гражданских прав // *Правоведение*.– 2002. № 3 (242). С. 178 – 185. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://uristy.ucoz.ru/publ/2-1-0-33>. (дата звернення: 01.12.2018).

THE RIGHT OF ECONOMIC ENTITIES TO PROTECTION: GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTIC

Bitiuk P. O., Junior Researcher of the department of legal support of a market economy of the Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine (Kyiv)

Keywords: the right to protection, measures of responsibility, preservation of right, mechanism for the protection of the right.

The article studies the general theoretical characteristic of the right of economic entities to protection. It is noted that the right to protection includes a wide range of possibilities, which are enforced by subject and have the following main features: complex nature (can be both substantive and procedural); directed primarily not to cause harm to the law violator, but to protect the rights of the person enforcing them. The category “protection” is a complex phenomenon, therefore its disclosure either through the material aspect (“the theory of measures”), or through the procedural aspect (“the theory of activity”) disconnected from each other leads to unjustified unilateralism of the comprehension of this category. It is stressed that protection of rights may occur not involving the use of compulsory activity of the state authorities. The correlation between protection and responsibility is also emphasized, however it is established that measures of responsibility are always directed towards the protection of right, and the protection itself can be conducted not only through the measures of responsibility. The correlation between “protection of right” and “preservation of right”, as well as the category “mechanism for the protection of the right” is studied and disclosed in the article.